

УДК 631.81.095.337

DOI 10.5281/zenodo.14280680

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ЦИНКОСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ КУКУРУЗЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

INFLUENCE OF ZINC-CONTAINING FERTILIZERS ON THE SDEVELOPMENT OF CORN IN THE CENTRAL ZONE OF KRASNODAR REGION

МУФТАХУТДИНОВА АНГЕЛИНА РАУЛЕВНА,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.

КОВАЛЬ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.

MUFTAKHUDTINOVA ANGELINA RAULEVNA,
Kuban SAU.

KOVAL ALEXANDRA VIKTOROVNA,
Candidate of agricultural sciences, associate professor,
Kuban SAU.

В данной статье рассматривается влияние цинкосодержащих удобрений на развитие кукурузы в центральной зоне Краснодарского края. Эксперимент реализован в условиях Западного Предкавказья (центральная зона Кубани) и изучено развитие растений гибрида кукурузы. Проводится комплексная оценка влияния цинковых микроудобрений на развитие растений кукурузы гибрида Краснодарский 291 АМВ. Исследованы цинкосодержащие удобрения Фолкроп Цинк м Фертикс-Моно марка Цинк, а также проведен контроль (обработка водой). Определено, что применение этих удобрений способствует математически достоверному возрастанию продуктивности гибрида кукурузы. Отмечено существенное увеличение некоторых элементов структуры урожая.

This article examines the effect of zinc-containing fertilizers on the development of corn in the central zone of the Krasnodar Territory. The experiment was implemented in the conditions of the Western Pre-Caucasus (the central zone of the Kuban) and the development of corn hybrid plants was studied. A comprehensive assessment of the effect of zinc micronutrients on the development of corn plants of the Krasnodar hybrid 291 AMV is carried out. Zinc-containing fertilizers Folcrop Zinc m Fertik c-Mono grade Zinc were studied, and control (water treatment) was carried out. It is determined that the use of these fertilizers contributes to a mathematically reliable increase in the productivity of the corn hybrid. A significant increase in some elements of the crop structure was noted.

Ключевые слова: кукуруза, цинкосодержащие удобрения, фаза вегетации, высота растения, площадь листьев.

Key words: corn, zinc-containing fertilizers, vegetation phase, plant height, leaf area.

Мировая посевная площадь под кукурузой составляет около 200 млн га, а производство зерна этой культуры свыше 850 млн т. Средняя урожайность зерна кукурузы в мире превышает 55 ц с 1 га. Наибольший урожай получают в Италии, Франции,

США, Канаде и Германии. Площадь посевов кукурузы в России в 2023 году составила 2,7 млн га.

Ведущая роль кукурузы в мировом земледелии определяется высокой урожайностью и многогранностью ее использования в пищевой промышленности, животноводстве, медицине и других отраслях. В Краснодарском крае она занимает ежегодно до 500 тыс. га.

Царица полей позволяет одновременно прийти к решению двух задач: увеличить запасы зерна и обеспечить животных полноценным кормом [1; 5; 8; 9].

В пищевой промышленности из зерна кукурузы изготавливают муку, крупу, кукурузные хлопья, хлебобулочные и кондитерские изделия. Кукурузная мука используется в качестве примеси к пшеничной и ржаной муке для выпечки хлеба и приготовления кондитерских изделий [12; 14; 15].

В России закономерности распределения в почвах цинка и потребления его кукурузой в зависимости от обеспеченности почвы этим элементом и некорневых подкормок цинковым удобрением в период вегетации практически не изучены [11; 13; 15]. В связи с этим разработка количественных критериев для оптимизации питания растений цинком актуальна и будет способствовать повышению эффективности применения цинковых удобрений в технологии возделывания кукурузы [2-4; 7; 10].

Эксперимент проводился в Западном Предкавказье (центральная зона Кубани), в характерных климатических и почвенных условиях для зоны выращивания кукурузы.

В опыте изучали влияние цинковых микроудобрений на развитие и урожайность кукурузы. Эксперимент проводился в условиях Западного Предкавказья, на опытных полях «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» в течение 2023 года Почвы опытного участка черноземы слабовыщелоченные.

Количество осадков изменялось от 38-81,5 мм за весь вегетационный период по годам эксперимента.

Схема опыта была следующая:

1. Контроль – обработка водой.
2. Фолкруп Цинк – некорневая обработка посевов кукурузы в фазу 4-6 листьев и 10-12 листьев в дозе 1,0 л/га.
3. Фертикс-Моно марка Цинк – некорневая обработка посевов кукурузы в фазу 4-6 листьев и 10-12 листьев в дозе 3,0 л/га.

Предшественник в наших исследованиях – озимая пшеница, высевался среднеранний, засухоустойчивый гибрид кукурузы Краснодарский 291 АМВ (оригинатор ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко») в III-I декады апреля-мая месяцев. Удобрения вносили вручную. Повторность опыта – четырехкратная, общая площадь делянки – 50 м², учетная – 35 м². Кукурузу на зерно возделывали по технологии, рекомендованной для центральной зоны Краснодарского края. Уборка проходила в I декаде сентября вручную с учетных площадок маршрутным методом с последующим обрушиванием зерна с початков. Зерно с каждой делянки взвешивали и приводили к 14% стандартной влажности и 100% чистоте. После уборки озимой пшеницы проводились дисковое лушение дисковым культиватором «КРН-5,6» на глубину 6-8 см, которое повторялось по мере отрастания сорняков. Во второй декаде октября проводилась зяблевая вспашка на глубину 25-27 см. Весной провели две культивации паровым культиватором на глубину 6-8 см и посев 5 мая сеялкой Monosem MG-8, с междурядием 70 см, нормой высева в расчете на рекомендуемую густоту стояния для среднераннего гибрида – 55 тыс. растений на 1 га (18 кг/га). На посеве кукурузы в фазу 3-5 листьев применяли гербицид Касиус – 30 г/га.

Известно, что продолжительность вегетации и межфазных периодов растений кукурузы определяется генетическими особенностями гибридов и, в частности, количеством листьев, формирующихся на каждом растении, а также факторами внешней среды: температурным

режимом, условиями влагообеспеченности, продолжительностью дня, уровнем минерального питания.

У кукурузы выделяют следующие фенологические фазы: прорастание семян (зародышевой корешок обнаружен у 70 % зерновок), всходы (развертывается первый лист), фаза пяти листьев (переход растения к автотрофному питанию), кущение, начало стеблевания, фазы 7, 9, 11-го листьев, выметывание и цветение метелки, цветение початка, молочной, восковой и полной спелости.

Данные по наступлению фаз вегетации растений кукурузы в зависимости от изучаемых вариантов представлены в табл. 2.

Таблица 1. Даты прохождения основных фенологических фаз кукурузы, 2023 год (ДД.ММ.)

Вариант	Фаза вегетации				
	всходы	5-6 лист	выметывание метелки	молочная спелость	полная спелость
Контроль	20.05.	10.06.	12.07.	28.07.	07.09.
Фолкроп Цинк	20.05.	10.06.	13.07.	30.07.	08.09.
Фертикс-Моно марка Цинк	20.05.	10.06.	13.07.	30.07.	09.09.

Фаза всходов у растений кукурузы наступила 20 мая на всех вариантах, то есть через 15 дней после посева. Среднесуточная температура воздуха в мае способствовала более интенсивному росту листьев.

Также на всех вариантах опыта через 21 день (10 июня) после всходов наступила фаза 5-6 листьев.

Среднесуточная температура воздуха в июне-начале июля была близка к среднегодовой норме. Продолжительность межфазного периода 5-6 листьев - выметывание составляла 32-33 дня.

Из табл. 1 видно, что начальный темп роста у растений кукурузы был примерно на одном уровне, и эта тенденция сохранялась до фазы 5-6 листьев, а к фазе выметывания метелки появились различия в датах наступления фаз вегетации. На контрольном варианте без удобрений выметывание наступило 12 июля, что на день раньше, чем с препаратами Фолкроп Цинк и Фертикс-Моно марка Цинк.

В год опыта отмечены следующие закономерности в изменении продолжительности межфазного периода – выметывание – молочная спелость, он составил 16-17 дней. Молочная спелость на вариантах с цинкосодержащими удобрениями наступила 30 июля, а на контроле без удобрений на 2 дня раньше.

Раньше всех полная спелость наступила на контрольном варианте без удобрений 7 сентября, что на 1 день раньше, чем с применением препарата Фолкроп Цинк и на 2 дня раньше, чем с Фертикс-Моно марка Цинк.

Таким образом, дружные всходы и фаза 5-6 листьев были на всех вариантах, потому что большее значение здесь имели температурный режим и условия увлажнения. На контрольном варианте без удобрений наступление фаз выметывания, молочной и полной спелости было на 1-2 дня раньше, чем с удобрениями. Это говорит о том, что применяемые нами препараты не оказали значительного влияния на продолжительность межфазных периодов.

Высота растений важный показатель при оценке агроприемов и технологий возделывания. Она является результатом процесса константных качественных и количественных изменений, которые направлены на создание урожая. Этот процесс постоянно подвергается влия-

нию внешней среды и зависит от особенностей сортов и методов возделывания. Рост растений не является стабильным, и может изменяться в значительной степени из-за погодных условий и методов возделывания.

Высоту растений кукурузы гибрида Краснодарский 291 АМВ измеряли в фазы: всходы, 5–6 листьев, выметывание метелки, молочная спелость и полная спелость (табл. 2).

Таблица 2. Высота растений кукурузы в зависимости от применения цинкосодержащих удобрений, см

Вариант	Фаза вегетации				
	всходы	5-6 лист	выметывание метелки	молочная спелость	полная спелость
Контроль	14,9	20,3	153,4	177,5	178,5
Фолкроп Цинк	14,9	20,3	156,8	180,6	186,3
Фертикс-Моно марка Цинк	14,9	20,3	157,2	181,1	190,6

В фазу всходов все варианты растений кукурузы были одной высоты и составляли 14,9 см. Такая же закономерность наблюдается в фазу 5-6 листьев, все растения также были на одном уровне (20,3 см).

К фазе выметывания высота растений кукурузы увеличилась в 7,6–7,7 раз. Наибольшей она была на варианте с применением препарата Фертикс-Моно марка Цинк – 157,2 см, наименьшей на контрольном варианте – 153,4 см.

К фазе молочной спелости кукурузы произошло незначительное увеличение высоты растений.

Наибольшей высоты в фазу молочной спелости достигли растения кукурузы при препарате Фертикс-Моно марка Цинк – 181,1 см. Это превысило контрольный вариант без удобрений на 3,6 см. На варианте с применением препарата Фолкроп Цинк растения кукурузы достигли высоты 180,6 см.

По высоте растений кукурузы в фазе полной спелости лидирующее место занимал вариант с препаратом Фертикс-Моно марка Цинк – 190,6 см. На 4,3 см ниже был этот показатель на варианте с препаратом Фолкроп Цинк. Наименьшая высота растений кукурузы отмечена на варианте без применения удобрений (контроль) – 178,5 см.

Таким образом, цинкосодержащие препараты в начальные фазы вегетации кукурузы не оказали никакого воздействия на рост растений, но к фазе выметывания метелки препарат Фертикс-Моно марка Цинк показал лучшие результаты по сравнению с контролем и микроудобрением Фолкроп Цинк.

Для получения высокого и качественного урожая важную роль играют два органа – корни и листья. Листья составляют основную часть ассимиляционной поверхности, где осуществляется фотосинтез. Несмотря на то, что фотосинтез может происходить в других зеленых частях растения (стеблях, осях, зеленых плодах и т.д.), листья играют наиболее важную роль. Площадь листовой поверхности напрямую влияет на урожайность, поэтому зная этот параметр, можно сделать выводы о влиянии микроудобрений на культуру.

На формирование листового аппарата заметное влияние оказали применяемые цинкосодержащие удобрения, данные представлены в таблице 3.

Площадь листовой поверхности кукурузы на различных вариантах применения цинковых микроудобрений не различалась в начальные фазы ее вегетации, а именно, в фазу 5-6 листьев составила 57,2 см² на 1 растение.

Таблица 3. Ассимиляционная площадь листьев растений кукурузы в зависимости от применения цинкосодержащих удобрений, см² на растение

Вариант	Фаза вегетации		
	5-6 лист	выметывание метелки	молочная спелость
Контроль	57,2	746,4	3029,4
Фолкроп Цинк	57,2	779,6	3150,8
Фертикс-Моно марка Цинк	57,2	800,5	3332,1

К фазе выметывания метелки растения кукурузы увеличили ассимиляционную площадь листьев в 13,0-14,0 раз по вариантам опыта. Наибольшие показатели были на варианте с препаратом Фертикс-Моно марка Цинк – 800,5 см² на 1 растение. На 54,1 см² на 1 растение меньше площадь листьев отмечена на контрольном варианте без удобрений – 746,4 см² на 1 растение. Вариант с препаратом Фолкроп Цинк занимал промежуточное положение между остальными вариантами и площадь листьев здесь составила 779,6 см² на 1 растение.

Максимальная величина ассимиляционной площади листьев отмечалась в фазу молочной спелости и варьировала от 3029,4 до 3332,1 см² на 1 растение. Наибольший ее показатель отмечен при препарате Фертикс-Моно марка Цинк – 3332,1 см² на 1 растение, наименьший – на контрольном варианте без удобрений – 3029,4 см² на 1 растение. При применении Фолкроп Цинк площадь листовой поверхности кукурузы составляла 3150,8 см² на 1 растение.

После молочной спелости началось естественное отмирание листьев и перераспределение пластических веществ из стебля и листьев в зерновку, поэтому площадь фотосинтезирующей поверхности растений стала сокращаться вплоть до полного отмирания листьев.

Приходим к выводу, что наибольшие показатели ассимиляционной площади листьев отмечены на варианте с Фертикс-Моно марка Цинк.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверченко Т.Л. Урожайность и качественные показатели зерна пшеницы альтернативного способа выращивания в условиях степного Крыма / Т.Л. Аверченко, Н.Н. Нецадим, А.В. Коваль // Экологический Вестник Северного Кавказа. 2024. Т. 20. № 3. С. 133-142.
2. Ганоцкая Т.Л. Изучение продуктивности и качества сортов пшеницы двуручки при посеве в озимый и яровой сроки / Т.Л. Ганоцкая, Н.Н. Нецадим, А.В. Коваль, Л.А. Радченко, А.Ф. Радченко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2021. № 168. С. 288-303.
3. Архипенко А.А. Плодородие почвы и продуктивность озимой пшеницы по предшественнику подсолнечник на черноземе выщелоченном в зависимости от глубины обработки почвы / А.А. Архипенко, А.В. Коваль // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам X Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И.С. Косенко. Отв. за вып. А.Г. Коцаев, 2017. С. 860-861.
4. Влияние подготовки почвы и внесения аммофоса на урожайность и структуру урожая сортов озимой пшеницы / С.П. Капралов, А.А. Квашин, Н.Н. Нецадим [и др.] // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2023. № 107. С. 87-96.
5. Квашин А.А. Продуктивность и качество зерна сортов озимой пшеницы в зависимости от агротехнологий в условиях Западного Предкавказья / А.А. Квашин, Н.Н. Нецадим, А.В. Коваль // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2024. № 112. С. 105-112.
6. Коваль А.В. Влияние различных агротехнологий на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы сорта бригады в условиях Западного Предкавказья. Статья в открытом архиве № 82886 23.12.2021.

7. Коваль А.В. Урожайность сортов пшеницы озимой в зависимости от агротехнологий в условиях центральной зоны Краснодарского края / А.В. Коваль, Н.Н. Нецадим. Статья в открытом архиве Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина. 2024.
8. Коваль А.В. Изменение агрофизических показателей в зависимости от приема обработки почвы в условиях Западного Предкавказья. Статья в открытом архиве № 10.13140 / RG.2.2.27581.79845 26.02.2021.
9. Коваль А.В. Продуктивность сортов озимой пшеницы с использованием различных агротехнологий в условиях Западного Предкавказья / А.В. Коваль, С. П. Капралов // Наукосфера. 2022. № 12-1. С. 198-204.
10. Коваль А.В. Влияние минеральных удобрений при разных способах обработки почвы на продуктивность озимой пшеницы сорта Бригада // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам X Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И.С. Косенко. Отв. за вып. А.Г. Кощаев. 2017. С. 876-877.
11. Коваль А.В. Эффективность возделывания озимого ячменя на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья. Статья в открытом архиве Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина № 10.13140. RG.2.2.16257.17764 26.02.2021
12. Коваль А.В. Развитие озимой пшеницы в зависимости от агротехнических приемов в центральной зоне Краснодарского края. Статья в открытом архиве № 10.13140. RG.2.2.25353.57448 26.02.2021.
13. Поляков В.С. Продуктивность озимой пшеницы сорта бригада в зависимости от обработки почвы на черноземе выщелоченном в условиях Западного Предкавказья / В.С. Поляков, А.В. Коваль // Вестник научно-технического творчества молодежи Кубанского ГАУ. Сборник статей по материалам научно-исследовательских работ: в 4 томах. Составитель А.Я. Барчукова, Я.К. Тосунов; под редакцией А.И. Трубилина, ответственный редактор А.Г. Кощаев, 2017. С. 31-33.
14. Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от приемов подготовки почвы и применения удобрений / Н.Н. Нецадим, А.В. Коваль, С.П. Капралов, С.А. Шевель // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2022. № 32(195). С. 90-103.
15. Урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от приемов подготовки почвы и применения удобрений / Н.Н. Нецадим, А.А. Квашин, А.В. Коваль [и др.] // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 182. С. 202-217.

© Муфтахутдинова А.Р., Коваль А.В., 2024.